

O‘QUVCHILARNING O‘SMIRLIK DAVRIDA O‘YINLARIGA BERILISHI

Tasimova Gulnora Jumabayevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 16-son maktab psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘smirlik davrida kompyuter o‘yinlariga tobelikning psixologik xususiyatlari, xulqida va organizmdagi salbiy o‘zgarishlar va bunday holat yuzaga kelmasligi uchun ota-onalar uchun foydali tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Internet, psixologik qaramlik, axborotlar oqimi, emotsional, depressiya, kibermuhit, temperament, o‘smir, uyqu buzilishi, motivatsiya.

Hozirgi kunda internet shiddat bilan rivojlanmoqda. Internetning bunday rivojlanishi inson ongini yanada rivojlanishiga olib kelmoqda. Hozirgi zamon yoshlari o‘z aql-zakovatlari bilan avvalgi yoshlardan tubdan farqlanadilar. Aqliy kamolot faqat yaxshilikka xizmat qilsa, jamiyatimiz yaxshi tomonga qarab o‘zgarib boraveradi. Internet aslida yaxshi tomonga xizmat qilishi uchun yaratilgan, lekin internetdan yomon tomonga ham foydalanilmoqda. Internetdan ko‘plab buzg‘unchi g‘oyalar ham kirib kelmoqda va bu yoshlarning ongiga yomon ta‘sir etib, axloqini buzmoqda. Psixologiyada aql-zakovat, ya‘ni intellekt muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan iste‘dod, qadriyat, ma‘naviyat hamda aql zakovat etnopsixologik nuqtai- nazaridan millat ko‘zgusi hisoblanadi. Aql-zakovat insoniyat yashab turgan jamiyatning ruhiy-ma‘naviy omilidir. Binobarin, aqliy imkoniyat mazmuni va mohiyati bevosita mujassamlashgan bo‘ladi. Jamiyat takomillashuvining bosh omili bu - barkamol avlod, keng ko‘lamli, teran fikrlovchi, bilimdon shaxslarning shakllanishidir.

Kompyuterga tobe o‘smirlarning xulqida va organizmda quyidagi salbiy o‘zgarishlarni kuzatishimiz mumkin:

- o‘qishda o‘zlashtirishning yomonlashuvi;
- yaqin kishilari bilan muloqot qilishdan qochish,

- o'z qobig'iga o'ralib qolish holati yuz beradi, tanqidni ko'tara olmaslik;
- yolg'onchilik va aldovga moyillikning ortishi;
- qo'l nerv to'qimalarining zararlanishi
- ko'z yoshlarining qurishi va ko'zning qizarib ketishi; - boshdagi og'riqlar;
- to'g'ri ovqatlanmaslik, ovqatlanish jarayonining buzilishi;
- uyquning buzilishi, uxlash tartibining buzilishi, uxlash tartibining o'zgarishi

Bunday holat yuzaga kelmasligi uchun ota-onalar quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari zarur:

1. Ota-onalar bolaning oldida doim o'zlari namuna bo'lishlari.
2. Bolaning xohish- istaklarini hech qachon kamsitmay, to'g'ri tushuntira bilish
3. Farzandlariga do'st bo'lish, ishonchini qozonib, zarur holatlarda qo'llab-quvvatlash.

4. Kompyuter o'yinlariga qiziqqa boshlagan davrida bolaga zarur bo'lgan qoidalarni to'g'ri tushuntira bilish.

5. Bolani kompyuterda shug'ullanishdan butunlay texnologiyalariga bog'liq

Ko'pincha vaqt yetmasligi, psixologik zo'riqish inson organizmi va psixikasiga ta'sir etib, ruhiy zo'riqish, tushkun kayfiyat, depressiya, nevroz holatiga olib kelishi mumkin. O'smir yoshlarning internet muhitidagi ko'plab axborot resurslaridan foydalanishi ularning psixik jarayonlariga quyidagicha ta'sir etishi mumkin:

- anglash jarayonlariga, sezgi, diqqat, tasavvur, xotira va nutqlari
- emotsional-motivatsion, xususan: hissiy holati emotsiya va hissiyotlari, ehtiyoj, motivatsiya;
- shaxsiy tabiati, jumladan: xarakter, temperament, individual xususiyatlari;
- anglash, faoliyat, shaxslararo munosabatlar haqiqiy voqelik o'rnini kibermuhit egallashidan iborat.

Psixolog sifatida o'smirlarni kuzatib, shunday xulosaga keldimki, internet shaxsda fikriy rivojlanishni, mushohada, tahlil qilish qobiliyatini, izlanuvchanlikni va xotirani susaytiradi. Biz va bizdan oldingi avlod vakillari Navoiyning, Fuzuliyning yuzlab satrlarini yod bilgan. Hozir esa to'rt qator satrni xotirasida saqlab qololmaydigan va shaxsiy kompyuterining xotirasiga suyanib qolgan, usiz umuman

fikrlay olmaydigan yoshlar oz emas. Kompyuter, xususan, internet farzandlarimizni o‘ylamay, fikrlamay yashashga o‘rgatmayaptimikan, deya xavotirga tushasan kishi...

Zamonaviy psixolog, pedagog olimlar axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o‘rniga alohida e‘tibor qaratgan holda kelajak avlodning turli salbiy holatlar ya‘ni internetga qaramlik, kompyuter o‘yinlariga berilib ketib, real hayotiy vazifalarni unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy oqibatlarining oldini olishga yo‘naltirilgan dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o‘smir- yoshlarga ko‘proq ta‘limiy, rivojlantiruvchi, til va boshqa sohalarda o‘rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2002.
2. G‘oziyev E. Psixologiya. Toshkent, «O‘qituvchi», 2003.